

АМУДАРЁ ҲАВЗАСИ ДАРЁЛАРИДА ЭРИГАН ҚОР ВА МУЗЛИК СУВЛАРИДАН ШАКЛЛАНГАН МАКСИМАЛ СУВ САРФЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Ҳикматов Б.Ф.¹, Умаров А.З.²

¹Ўзбекистон Республикаси Фуқаро муҳофазаси ниститути
Тошкент, Ўзбекистон.

²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151784>

***Аннотация.** Мақола Амударё ҳавзаси дарёларида қор ва музликларнинг эриши натижасида шаклланган ўртача кўп йиллик максимал сув сарфларини ҳисоблаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда ўрганилаётган ҳавзада жойлашган 28 та дарёнинг ўртача кўп йиллик сув сарфлари ва ўртача кўп йиллик максимал сув сарфлари аниқланган. Тегишли эмпирик ифодалар ёрдамида ҳисобланган ва амалда кузатилган максимал сув сарфлари ўртасидаги боғланишлар статистик баҳоланган.*

***Калим сўзлар:** дарё, ҳавза майдони, қор ва музликлар, дарё оқими, максимал сув сарфи, ҳисоблаш ифодалари, баҳолаш.*

Кириш. Амударё ҳавзаси Марказий Осиёнинг энг катта микдорда сув оқими ҳосил бўладиган ҳудудларидан биридир. Ҳавза кўплаб сондаги трансчегаравий дарёларни ўз ичига олади. Ҳудуднинг гидрологик хусусияти шундан иборатки, бу ердаги дарёлар оқимининг шаклланишида эриган қор ва музлик сувлари асосий манба ҳисобланади. Айниқса, баҳорнинг охириги ойлари ва ёз фаслида қор-музликларнинг жадал эриши натижасида, дарёларда сув сарфлари максимал қийматларга эришади [Шульц, 1965]. Дарёларнинг максимал сув сарфларини аниқ микдорий баҳолаш гидротехник иншоотларни лойиҳалаш, сел хатарларининг олдини олиш ва сув ресурсларини бошқаришда катта аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан олиб қараганда, эриган қор ва музлик сувларидан шаклланган максимал сув сарфларининг микдорорий қийматларини аниқлаш дарёларда тошқин хавфини баҳолаш ва гидротехник иншоотларни лойиҳалаш жараёнларида юзага келадиган муаммоларни ҳал этишда **долзарб** илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Мазкур тадқиқотнинг асосий **мақсади** Амударё ҳавзасидаги тоғ дарёларида эриган қор ва музликлар сувлари ҳисобига шаклланадиган максимал сув сарфларини ҳисоблаш масалаларига қаратилган. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқотда қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди ва ўз ечимини топди: 1) Амударё ҳавзасидаги эриган қор ва музликлардан устувор ҳолатда тўйинадиган тоғ дарёларини танлаб олиш; 2) улар ҳавзаларининг морфометрик кўрсаткичларини, жумладан, ҳавза майдони, ҳавзанинг ўртача баландлигини аниқлаш; 3) дарёларнинг ўртача кўп йиллик ва максимал сув сарфлари ҳақидаги маълумотларни тўплаш; 4) ўртача кўп йиллик максимал сув сарфларини ҳисоблаш; 5) ҳисобланган ва кузатилган максимал сув сарфлари орасидаги боғланишни статистик баҳолаш.

Бирламчи маълумотлар ва тадқиқот усуллари. Ишни бажариш жараёнида Амударё ҳавзасида жойлашган тоғ дарёларида кузатилган ўртача ва максимал оқим модуллари ҳақидаги маълумотлар “Гидрологическая характеристика верхней части бассейна Амударьи” монографиясидан олинган [Шульц ва бошқалар, 1975]. Тадқиқотда географик умумлаштириш ва таққослаш, ўрганилаётган дарёлардаги максимал сув сарфларни микдорий баҳолашда математик статистика ва замонавий гидрологик ҳисоблаш усуллари қўлланилди.

Асосий қисм. Амударё ҳавзасидаги тоғ дарёларида эриган қор ва музлик сувларидан шаклланган максимал сув сарфларини тадқиқ этишнинг умумий назарий ва услубий қирралари дастлаб В.Л.Шульц, Ю.М.Денисов, Г.Е.Глазирин, В.Г.Коновалов, Б.К.Царев, Л.М.Карандаева, В.Е.Чуб, А.Ф.Шаҳидов, Г.Н.Трофимов каби олимлар томонидан ўрганилган. Ҳозирги кунда ушбу йўналишдаги тадқиқотлар С.В.Мягков, Ф.Ҳикматов, Б.Дж.Салимова, Б.Ф.Ҳикматов, А.Я.Исакова ва бошқалар томонидан давом эттирилмоқда.

Дарёлар максимал сув сарфларининг миқдорий қийматлари уларнинг ҳавзаларига ёғадиган атмосфера ёғинлари миқдори, уларнинг тури (қор, ёмғир) ва ҳаво ҳароратига боғлиқ. Жумладан, Амударё ҳавзасидаги тоғ дарёлари асосан эриган қор ва музликлар сувлари ҳисобига тўйиниб, уларнинг максимал сув сарфлари айнан шу сувлардан шаклланади. Бироқ, йирик дарёлар ҳавзаларининг қуйи қисмида жойлашган ирмоқлари максимал сув сарфларининг шаклланишида ёмғир сувлари ҳам муҳим омил ҳисобланади. Адабиётларда қайд этилишича, айрим йилларда ҳавзанинг юқори – тоғли ҳудудларида жойлашган, асосан, музлик ва қор сувлари ҳисобига тўйинадиган Вавар ва Роҳарв каби дарёлар максимал сарфларининг асосий манбаи сифатида ёмғир сувлари қайд этилган [Шульц ва бошқ., 1975]. Таъкидлаш лозимки, мазкур тадқиқотда бундай ҳолатлар кузатилган дарёлар биз танлаган дарёларнинг умумий сонига нисбатан 10%дан кам улушни ташкил этади. Шу туфайли, ҳисоб-китобларда ёмғир сувларининг таъсири эътиборга олинмади.

Ҳозирги кунга қадар гидралогида асосий эътибор максимал оқим модулини ҳисоблашга қаратилган. Бу борада тадқиқотчиларнинг бир қанча эмпирик ифодалари тавсия этилган. Жумладан, В.Л.Шульц маълумотларига кўра, максимал оқим модули (M_{\max}) билан дарёнинг ҳавза майдони (F) орасидаги қуйидагича ифодаланади.

$$M_{\max} = \frac{A}{F^n}, \quad (1)$$

бу ерда: A – эмпирик боғланиш коэффициентини бўлиб, Амударё ва Зарафшон ҳавзалари учун $A = 545$, n – даражаси кўрсаткичи: $n = 0,28$.

Тадқиқотчилар [Шульц ва бошқ., 1975] максимал оқим модули (M_{\max}) билан ўртача кўп йиллик оқим модули (M_0) орасидаги боғланишни статистик баҳолаб ($r=0,83$), қуйидаги эмпирик ифода олишга эришганлар:

$$M_{\max} = 8,27 \cdot M_0^{0,75} \quad (2)$$

Юқорида номлари қайд этилган тадқиқотчилар томонидан амалга оширилган изланишларда юқоридаги ҳар икки аргумент (F , M_0) биргаликда ҳисобга олиниб қуйидаги эмпирик ифода таклиф этилган.

$$M_{\max} = 23,8 \cdot \frac{M_0^{0,71}}{F^{0,10}}; \quad (3)$$

Юқоридаги ифода билан аниқланган максимал оқим модуллари (M_{\max}) ва уларнинг қийматлари асосида ҳисобланган максимал сув сарфлари (Q_{\max}) қуйидаги ифода билан аниқланди.

$$Q_{\max} = \frac{M_{\max} \cdot F}{10^3}, \quad (M^3/c) \quad (4)$$

Ўрганилаётган дарёлар ўртача кўп йиллик максимал сув сарфларининг юқоридаги (4) ифода билан ҳисобланган қийматлари ҳамда уларнинг амалдаги кузатилган миқдорлари ўзаро солиштирилди (1-жадвал).

Ҳисобланган ва амалда кузатилган максимал сув сарфларининг миқдорий қийматларини ўзаро таққослаш мақсадида уларнинг абсолют ва нисбий катталикларида ифодаланган фарқлари аниқланди (1-жадвал). Ушбу жадвалда келтирилганидек, айрим ҳолатларда ҳисобланган максимал сув сарфи кузатилган максимал сув сарфидан юқори бўлган. Масалан, Вахш (Гарм) дарёсида кузатилган максимал сув сарфи $1094 \text{ м}^3/\text{с}$ га тенг бўлса, унинг ҳисобланган қиймати $1398 \text{ м}^3/\text{с}$ ни ташкил этди. Ушбу ҳолатда нисбий фарқ 21,7% га тенг бўлди, аниқроғи, ҳисобланган максимал сув сарфи унинг кузатилган

қийматига нисбатан катта бўлган. Шунингдек, Вахш-(Тутқаул) ва Кафирниган (Чинор) дарёларида ҳам ҳисобланган қийматлар кузатилганга нисбатан сезиларли даражада фарқ қилган, яъни мос равшда 19,1% ва 32,5% га катта бўлган. Бироқ, баъзи ҳолатларда ҳисобланган максимал сув сарфлари миқдори уларнинг кузатилган қийматларидан кам бўлган. Ушбу фарқлар Пасрут-(Пинион), Магиан-(Суджини) ва Кштут-(Кштут) дарёларига тегишлидир.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида, қор ва музликларнинг эришидан ҳосил бўлган сувлар ҳисобига шаклланган ўртача кўп йиллик максимал сув сарфларининг ҳисобланган ва кузатилган қийматлари орасидаги боғланиш графиги таҳлил қилинди (1-расм).

1-жадвал

Ҳисобланган (Q_x) ва кузатилган (Q_k) максимал сув сарфлари миқдорларини ўзаро таққослаш

Т.р.	Дарё - кузатиш жойи	Максимал сув сарфлари		Фарқлар	
		$Q_x, \text{ м}^3/\text{с}$	$Q_k, \text{ м}^3/\text{с}$	$\Delta Q_{\text{абс}}, \text{ м}^3/\text{с}$	$\Delta Q_{\text{н}}, \%$
1	Ғунт–Хороғ	456,3	549,0	92,7	16,9
2	Шохдара–Хабост	167,2	207,7	40,5	19,5
3	Лянгар–Ирхт	21,9	18,3	-3,6	-19,4
4	Кудара–қуйилиши	167,9	171,9	4,1	2,4
5	Язгулем–Мотравн	149,2	168,2	19,0	11,3
6	Ванч–Ванч	181,2	205,4	24,2	11,8
7	Пасрут–Пинион	24,6	16,0	-8,6	-54,0
8	Вахш– Гарм	1094,0	1398,0	304,0	21,7
9	Вахш–Тутқаул	1891,7	2339,4	447,6	19,1
10	Сангикар– Сангикар	46,1	46,9	0,7	1,6
11	Обихингоу–Лябиджар	683,1	811,8	128,7	15,9
12	Обихингоу–Сангвор	177,5	257,6	80,1	31,1
13	Сурхоб–Сангималик	227,0	276,3	49,3	17,8
14	Кафирниган–Чинор	332,6	492,5	159,9	32,5
15	Варзоб–Гушари	108,4	126,0	17,6	14,0
16	Қоратоғ–Қоратоғ	85,5	94,4	8,9	9,4
17	Дашнабод–Дашнабод	44,8	39,2	-5,6	-14,2
18	Тўпаланг–Зарчоб	197,6	231,0	33,4	14,5
19	Сангардак–Кинг-Гузар	66,9	90,1	23,2	25,7
20	Шерабод–Шерабод	45,1	43,7	-1,5	-3,4
21	Зарафшон–Фандарё қуйилиши	305,0	382,7	77,7	20,3
22	Зарафшон–Дупили	563,0	618,1	55,1	8,9
23	Фандарё–қуйилиши	142,1	277,8	135,7	48,8
24	Ягнобдарё–Такфон	124,9	162,4	37,5	23,1
25	Искандардарё–қуйилиши	85,7	81,7	-4,0	-4,8
26	Саритоғ–қуйилиши	56,6	63,9	7,3	11,4
27	Магиан–Суджини	46,4	26,6	-19,8	-74,4
28	Кштут–Кштут	39,3	20,8	-18,5	-88,6

Изоҳ: $\Delta Q_{\text{абс}}$ – абсолют фарқ; $\Delta Q_{\text{нис}}$ – нисбий фарқ.

Юқоридаги графикда максимал сув сарфларининг ҳисобланган ва кузатилган қийматлари орасидаги боғланишларнинг жуфт корреляция коэффиценти $r=0,997$ га, тенг

бўлди. Ушбу натижа дарёларининг қор ва музликлар ҳисобига шаклланадиган максимал сув сарфларини баҳолашда В.Л.Шульц томонидан таклиф этилган эмпирик ифодани амалётда қўллаш мумкинлигини кўрсатди.

1-расм. Ўртача кўп йиллик максимал сув сарфларининг ҳисобланган ва кузатилган қийматлари орасидаги боғланиш графиги

Бажарилган тадқиқот натижаларини умумлаштирган ҳолда, **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Амударё ҳавзасига тегишли 28 та тоғ дарёларига тегишли бўлган кўп йиллик ўртача ва максимал оқим модуллари маълумотлари тўпланди ва улар умумлаштириб, бирламчи қайта ишланди, маълумотлар базаси яратилди;

2. Эриган қор ва музликлар сувлари ҳисобига шаклланадиган максимал сув сарфларининг ҳисобланган ва кузатилган қийматлари орасидаги фарқлар аниқланди. Энг катта тафовутлар Вахш (Гарм)да 21,7% га, Вахш (Тутқаул) ва Кафирниган (Чинор)да 19,1% ва 32,5% ни ташкил этди;

3. Ўртача кўп йиллик максимал сув сарфларининг ҳисобланган ва кузатилган қийматлари орасидаги боғланиш статистик баҳоланди ($r=0,997$). Келгуси тадқиқотларда юқорида олинган натижаларга янада аниқлик киритиш имкониятлари мавжуд.

АДАБИЁТЛАР

1. Ресурсы поверхностных вод СССР. Средняя Азия. Бассейн р. Амударьи. Т.14. Вып 3. – Л.: Гидрометеиздат, 1971. – 471 с.
2. Шульц В.Л., Шалатова Л.И., Лукина Н.К., Видинеева Е.М. Гидрологическая характеристика верхней части бассейна Амударьи. – Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1975. – 123 с.
3. Шульц В.Л. Указания к производству расчетов речного стока в условиях Средней Азии. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1959. – С. 5-72.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ч. I и II. – Л. Гидрометеиздат, 1965. – 691 с.
5. Ҳикматов Б.Ф. Дарёлар ва тўғонли сув ҳавзаларидан оқиб чиқадиған эҳтимолий максимал сув сарфларини ҳисоблаш. –Тошкент: IRNMU, 2023. – 184 б.
6. Исакова А.Я. Сел хавфини баҳолаш ва сел оқимлари максимал сув сарфларини ҳисоблаш усуллари тақомиллаштириш (Ғарбий Тянь-шань кичик дарёлари

- мисолида). Фалсафа фанлари док. ... PhD. дис. Автореферати. – Тошкент, 2025. -46 с.
7. Алексеев Г.А. Генетико-статистический метод определения вероятных максимальных расходов воды // Тр. ГГИ. – Вып. 43 (97). – Л.: Гидрометеиздат, 1954. – С. 5-21.